

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алоев Улугбек Махмудович ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИ ТУШУНИШГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Юсупов Сардорбек Баходирович МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ЁКИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШГА САБАБ БЎЛУВЧИ ОМИЛЛАР.....	14
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK SHARTNOMALAR TIZIMIDA TIBBIY SHARTNOMALARNING TABIATI...22	
4. Ачилова Лилия Илхомовна ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЗА ПОТЕРЮ ОТДЫХА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	39
5. Тошбоева Робия Собировна BIG DATA ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	47
6. Fazilov Farkhod Maratovich GIFT-BASED MONEY LAUNDERING.....	57
7. Ortiqov Abror Nemat o'g'li ODAM O'G'IRLASHNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI VA KVALIFIKATSIYASI.....	66
8. Салаев Нодирбек Сапарбаевич СОВРЕМЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕЖИТКОВ КОЛОНИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИИ ГУЛАГА.....	74
9. Мўйдинов Бобир Ботиржонович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	84
10. Бабаева Иродахон Эркинжон кизи ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	92
11. Ибрагимова Сабина Эркиновна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	101
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.....	109

12.00.06-ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Тошбоева Робия Собировна,
 Доцент кафедры Бизнес право Ташкентского
 государственного юридического университета,
 доктор юридических наук
 E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

**BIG DATA ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ:
 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

For citation: Toshboeva Robiya Sobirovna. BIG DATA TECHNOLOGIES IN THE NATURAL RESOURCE CADASTRAL SPHERE: PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 5, pp. 47-56

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419656>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется состояние национального законодательства в сфере формирования кадастровой информации о природных ресурсах на примере каждого природного ресурса. Автор утверждает о необходимости применения Big Data технологий в национальной кадастровой системе в качестве необходимого инструмента реформировании кадастра, учитывая особенности современного состояния кадастровой систем. Подробно раскрывается состояние правового обеспечения формирования природноресурсной кадастровой информации на примере земельно-кадастровой, водно-кадастровой, недро-кадастровой информации и кадастровой информации о биоразнообразии, на основе которого выявлены общие и специфические тенденции правового обеспечения формирования кадастровой информации о природных ресурсах а также выявляются пробелы законодательства. Автор приходит к выводу о том, что недостатки системы не должны препятствовать трансформации кадастровой базы данных в полноценный кадастровый Big Data.

Ключевые слова: Big Data технологии, природноресурсная кадастровая система, земельно-кадастровая информация, водно-кадастровая информация, недро-кадастровая информация, кадастровая информация об объектах биоразнообразия, правовое обеспечение формирования кадастровой информации

Toshboeva Robiya Sobirovna,
 Toshkent davlat yuridik universiteti
 Bisnes huquqi kafedrasi dotsenti
 yuridik fanlari doktori,
 E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

TABIYIY RESURLAR KADASTRI SOHASIDAGI BIG DATA TEXNOLOGIYALARI: HUQUQIY QO‘LLAB-QUVVATLASH MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada har bir tabiiy resurs misolida tabiiy resurslar to‘g‘risidagi kadastr ma‘lumotlarini shakllantirish sohasidagi milliy qonunchilikning holati tahlil qilinadi. Muallif kadastr tizimining hozirgi holatining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kadastrni isloh qilish uchun zarur vosita sifatida Milliy kadastr tizimida Big Data texnologiyasidan foydalanish zarurligi haqida bahs yuritadi. Tabiiy resurslar kadastr ma‘lumotlarini shakllantirishni huquqiy qo‘llab-quvvatlash holati yer-kadastr, suv-kadastr, yer osti boyliklari-kadastr ma‘lumotlari va bioxilma-xillik to‘g‘risidagi kadastr ma‘lumotlari misolida batafsil ochib beriladi, buning asosida tabiiy resurslar bo‘yicha kadastr ma‘lumotlarini shakllantirishni huquqiy qo‘llab-quvvatlashning umumiy va o‘ziga xos tendentsiyalari aniqlangan va qonunchilikdagi bo‘shliqlar aniqlangan. Muallif tizimning kamchiliklari kadastr ma‘lumotlar bazasini to‘liq kadastr katta ma‘lumotlariga aylantirishga to‘sqinlik qilmasligi kerak degan xulosaga keladi.

Kalit so‘zlar. Big Data texnologiyalari, tabiiy resurslar kadastr tizimi, yer-kadastr ma‘lumotlari, suv-kadastr ma‘lumotlari, yer osti kadastr ma‘lumotlari, biologik xilma-xillik obektlari to‘g‘risidagi kadastr ma‘lumotlari, kadastr ma‘lumotlarini shakllantirishni huquqiy qo‘llab-quvvatlash

Toshboeva Robiya Sobirovna,

Associate Professor of the Department of Business Law
of Tashkent State University of Law,

Doctor of Law

E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

BIG DATA TECHNOLOGIES IN THE NATURAL RESOURCE CADASTRAL SPHERE: PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT

ANNOTATION

The article analyzes the state of national legislation in the field of formation of cadastral information on natural resources using the example of each natural resource. The author argues about the need to use Big Data technology in the national cadastral system as a necessary tool for reforming the cadastre, taking into account the peculiarities of the current state of the cadastral system. The state of legal support for the formation of natural resource cadastral information is disclosed in detail on the example of land-cadastral, water-cadastral, subsoil-cadastral information and cadastral information on biodiversity, on the basis of which general and specific trends in legal support for the formation of cadastral information on natural resources are identified and legislative gaps are identified. The author comes to the conclusion that the shortcomings of the system should not prevent the transformation of the cadastral database into a full-fledged cadastral Big Data.

Keywords: Big Data technologies, natural resource cadastral system, land cadastral information, water cadastral information, subsoil cadastral information, cadastral information on biodiversity objects, legal support for the formation of cadastral information

Вступление. Процедура формирования кадастровой информации о природных ресурсах можно определить как процедуру по созданию информации об отдельно взятом природном ресурсе, состоящем из таких последовательных этапов как сбор, обработка, хранение, предоставление информации.

Несмотря на то, что данные понятия не являются чисто юридическими терминами, тем не менее их правовое регулирование является необходимой процедурой, поскольку способствует созданию единой правоприменительной практики. Особенности природных ресурсов влияют на методы и формы сбора информации, что и являются специфическими особенностями формирования отдельных видов кадастровой информации, отраженные в источниках регулирования.

Big Data это большие данные, которые поступают с высокой скоростью, объем которых постоянно растет. По сути они представляют собой крупные и сложные наборы данных, особенно из новых источников данных. Размер этих наборов данных настолько велик, что традиционные программы для обработки не могут с ними справиться. К основным свойствам Big Data относятся объем, скорость и разнообразие.

Данный вопрос в природноресурсной кадастровой науке изучен недостаточно. В большей степени данный вопрос исследуется с позиции таких сфер, как бизнес, государственное управление, оказание услуг, медицина, образование, экология, логистика и др.

В частности, Башина О., Матраева Л.[1], Sinn M. [2], Шавшина С. А. [3], Авдеева И.Л.[4], Афанасьев А.[5] и др. исследовали вопросы применения Big Data технологий в вышеуказанных сферах.

Исходя из этих критериев можно ли отнести национальную природноресурсную кадастровую информацию Big Data?

Однозначно ответить на данный вопрос представляется сложным по причине разнообразия специфических особенностей природных ресурсов и уровня технологического оснащения.

С одной стороны, национальная кадастровая база о природных ресурсах это огромный объем информации, включающая в себя информацию более вековой давности. Данная информация весьма разнообразна, так как данные о природных ресурсах принадлежат к разным типам, в частности, площадь, категория земельного участка, право собственности ан земельный участок, наличие ограниченных прав касается только земельно-кадастровой информации, чего нет во флористической кадастровой информации. При этом кадастровая информация зачастую структурирована, что выражается в том, что изменения в состоянии природного ресурса регистрируются лишь после проверки их достоверности (например, при обновлении кадастровой информации изменения в состоянии земельного участка должны быть доведены землепользователем в кадастровый орган в течении 10 дней, которые после проверки изменений в натуре обновляют кадастровую информацию).

С другой стороны, скорость приема данных в кадастрах на сегодняшний день не соответствует рассматриваемым критериям, так как кадастровые данные еще напрямую не поступают в основную память- центральную кадастровую базу из-за сильной централизованности действующей кадастровой системы и низкого уровня технологического обеспечения.

Но эти недостатки системы не должны препятствовать трансформации кадастровой базы данных в полноценный кадастровый Big Data, что будет служить следующим шагом в реформировании кадастровой системы в целом. Данная проблема неразрывно связано с правовым обеспечением формирования кадастровой информации о природных ресурсах, которая и лежит в основе правовой регламентации применения предлагаемых технологий.

Правовое обеспечение включает в себя совокупность действий, направленных на создание, использование и хранение правовых норм. Рассмотрим на примере каждого природного ресурса особенности правового обеспечения формирования соответствующей кадастровой информации.

Правовое обеспечение формирования земельно-кадастровой информации.

История правового обеспечения формирования земельно-кадастровой информации в стране началась еще в 1990 году с принятием закона “О земле”[6], согласно которому земельно-кадастровая информация определялась как система сведений и документов о правовом режиме земель, их распределении по землевладельцам, землепользователям и категориям земель, о качественной характеристике и народнохозяйственной ценности земель. Позднее, в 1998 году были приняты Земельный кодекс [7] и закон “О государственном земельном кадастре”[8], являющийся первым и единственным на сегодняшний день отраслевым природноресурсным кадастровым законом.

Сам механизм формирования земельно-кадастровой информации регламентировался в первом Положении о порядке ведения государственного земельного кадастра [9]. Спустя двадцать три года было утверждена новая редакция Положения [10].

Сопоставительный анализ этих Положений показывает, что основные изменения в процедуре формирования земельно-кадастровой информации касаются принципов ведения земельного кадастра (введен принцип применения единой системы пространственных координат WGS-84), изменился компетентный в сфере ведения земельного кадастра орган (Госкомгеодезкадастр сменили Агенством по кадастру) а также изменилась система формирования информации (теперь учетная информация формируется не только в отношении земельного участка, но и в отношении его каждого землепользователя, арендатора и владельца).

Кадастровую информацию о земельных ресурсах формируют два специализированных органа- Палата государственных кадастров Агентства по кадастру и Министерство сельского хозяйства. Кроме них, участвуют в этой процедуре органы водного хозяйства, Совет фермерских и дехканских хозяйств а также владельцев приусадебных участков Узбекистан (СФДВПУУ), землепользователи, арендаторы, собственники земельных участков а также НИИ почвоведения и агрохимии (информация о состоянии почвы а также балл- бонитете земельного участка).

Земельно-кадастровая информация делится на первичную (информация о состоянии земельного участка) и текущую (изменения в состоянии земельного участка).

Хотя правовое обеспечение формирования земельно-кадастровой информации достаточно четко регулирует эту процедуру, вместе с тем оно отличается сильной централизованностью. Кроме того, не устанавливаются сроки сбора сведений об изменениях в состоянии земельного участка и осмотра его в натуре, что может привести к утрате значимости самой информации.

Правовое обеспечение формирования водно-кадастровой информации.

Земля является базисом для всех остальных природных ресурсов, в первую очередь, для воды. Картографические данные полученные на основе координат WGS-84 в рамках земельно-кадастровой информации являются обязательным условием формирования информации о водных объектах и их ресурсах.

История правового обеспечения формирования водно-кадастровой информации независимого Узбекистана начинается с 1993 года с принятия закона «О воде и водопользовании», в ст.109 которого о водном кадастре говорится как о совокупности учетной и регистрационной информации о водных ресурсах [11].

Механизм формирования водно-кадастровой информации впервые был разработан в первом Положении о порядке разработки и ведения государственного водного кадастра [12], а позже в новой редакции Положения [13].

Сопоставительный анализ этих норм показывает, что при формировании водно-кадастровой информации изменился субъектный состав (добавился орган, непосредственно участвующий в формировании водно-кадастровой информации) и увеличилось количество тематических отделов, по которым также формируется информация (пресные и сточные воды). А в остальном порядок формирования водно-кадастровой информации остался прежним, при этом новейшие тенденции развития водного законодательства так и остались неучтенными в ходе водно-кадастрового производства.

На сегодняшний день, процедура формирования водно-кадастровой информации проходит в рамках четырех тематических отделов: поверхностные воды, подземные воды, использование вод, пресные воды и сточные воды.

Осуществляется процедура сбора информации на сегодняшний день четырьмя органами: Агенством гидрометеорологической службы при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата - по поверхностным водам, Министерством горно-добывающей промышленности и геологии – по подземным водам, Министерством водного хозяйства- по использованию вод, Министерством строительства и жилищно-коммунального

хозяйства – по пресным и сточным водам. Эти же органы ответственны также за обработку и хранение водно-кадастровой информации в отношении кадастрируемых водных ресурсов. Источниками этой информации являются архивный и публикуемый материал а также техническая информация. При этом основа формирования тематических отделов кадастра должна соответствовать требованиям координат WGS-84. Сбор водно-кадастровой информации проходит по территории административно-территориальных единиц по водным бассейнам, ирригационным системам и гидрогеологическим регионам, систематизируются и передаются в автоматизированную геоинформационную систему. Изменения в состоянии водных ресурсов также собираются в пределах страны и вносятся в систему. Вместе с тем, при формировании водно-кадастровой информации не учитываются такие новейшие тенденции водного законодательства, как передача на аутсорсинг некоторых водных ресурсов фермерским хозяйствам. Считаем необходимым закрепить информацию о водопользователях, используемых водные ресурсы на основе аутсорсинга в водно-кадастровую информацию а также нормы относительно обеспечения информационной безопасности информации и источников его финансирования.

Правовое обеспечение формирования недро-кадастровой информации.

Недропользование для Узбекистана является стратегической отраслью, чем объясняется особая востребованность в достоверной недро-кадастровой информации. Это объясняется тем, что Стратегия развития Нового Узбекистан на 2022-2026 годы [14] предусматривает дальнейший рост объема разведочных работ в геологии а также активное вовлечение инвестиций в недропользовании. Информация, полученная в ходе недропользования образует информацию государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных минеральных образований (недро-кадастровую информацию).

Правовое обеспечение формирования данного вида кадастровой информации отражается прежде всего в законах «О недрах» от 1994 года, «О недрах» (новая редакция) от 2004 года. В старой редакции закона название кадастра именовался как «государственный кадастр месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований», который содержал сведения по количественным и качественным запасам месторождений, проявлению полезных ископаемых и техногенных образований, условиям их разработки и хранения а также их геолого-экономическую оценку.

В новой редакции закона изменилось название кадастра на «государственный кадастр месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных минеральных образований», а критерии формирования кадастровой информации остались неизменными. При чем это изменение до сих пор не отражено в действующем Положении о порядке ведения государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований Республики Узбекистан, непосредственно регулирующем процедуру формирования недро-кадастровой информации [15].

В настоящее время данный кадастр ведется правопреемником Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам- Министерством горно-добывающей промышленности и геологии и его территориальными структурами в строго централизованном порядке, исходя из административно-территориального уровня. Основным источником сбора кадастровой информации является первичная информация недропользователей, полученных как при добыче полезных ископаемых, так и при проведении геологического изучения недр.

Как и при формировании водно-кадастровой информации, формирование недро-кадастровой информации зависит от вида объекта кадастрирования. С этой точки зрения выделяют три объекта кадастра:

месторождения полезных ископаемых. По данному виду объекта кадастра собираются сведения касаемые пространственного расположения, качественных и количественных характеристик как отдельно взятого месторождения, так и месторождения совместно с ними залегающих а также условий их разработки;

проявления полезных ископаемых. В отношении данного объекта кадастра помимо информации о их пространственных координатах а также качественных и количественных характеристик, также собираются данные об уровне его изученности, первые заключения о специфических свойствах, сферах пользования данного объекта и предложения по сбору новых данных об объекте;

техногенные минеральные образования. Касаемо этого объекта кадастра обобщаются данные о техногенных образований, времени их появления, их разновидностей с предоставлением основных показателей а также условий сохранности.

Каждый из этих объектов имеет свой паспорт, включающий в себя соответствующие отчеты, балансы запасов и протоколы по утверждению кондиций на минеральное сырье. Далее, собранная информация обрабатывается и передается в автоматизированную систему. Следует отметить, что эта система устаревшая и не отражает реальности современного недропользования. В частности, в действующем порядке формирования информации не отражены международные стандарты, в частности, положения Кодекса JORG, анонсированные Узбекистаном еще в 2019 году.

Таким образом, правовое обеспечение процедуры формирования недро-кадастровой информации, как и водно-кадастровой является устаревшей, не отвечающей потребностям нынешней экономики и противоречащей действующему законодательству.

Правовое обеспечение формирования кадастровой информации об объектах биоразнообразия.

Следующим видом природноресурсной кадастровой информации является кадастровая информация об объектах биоразнообразия, в которую, исходя из законодательной базы, мы объединили кадастровую информацию об объектах растительного (флористическая кадастровая информация), животного мира (фаунистическая кадастровая информация), о лесных ресурсах и охраняемых природных территориях а также Красную книгу Узбекистана. Помимо общности объекта их объединяет и наличие единого органа, ответственного за их ведение - Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан.

Проанализируем состояние правового обеспечения процедуры формирования кадастровой информации в отношении каждого объекта биоразнообразия поотдельности.

Основу правового обеспечения процедуры формирования флористической кадастровой информации составляют законы «Об охране и использовании растительного мира» от 1997 года №- 543-I [16] а также в новой редакции от 2016 года № ЗРУ-409 [17].

В старой редакции закона государственный кадастр объектов растительного мира включает в себя данные о географическом распространении объектов растительного мира, их количества, хозяйственном использовании и среды произрастания. В новой редакции закона понятие данного кадастра не раскрывается.

Первое Положение о порядке ведения государственного кадастра объектов растительного мира Республики Узбекистан было утверждено 5 сентября 2000 года № 343. В нем задачей данного кадастра определялся учет растительного мира, были закреплены общие критерии объектов кадастрирования, субъектный состав процедуры и др. Ныне действующее Положение о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов растительного мира (далее-действующее Положение) утверждено 7 ноября 2018 года постановлением правительства № 914. В соответствии с ним процедура формирования кадастровой информации об объектах флоры включает в себя в себя три этапа.

На первом этапе проводится первичный сбор информации посредством кадастрового обследования территории (один раз в пять лет). Этот процесс представляет собой по сути инвентаризацию объектов растительного мира, в результате которого выявляются данные о видах, возрастном состоянии, основных показателях, касаемых количественного и качественного состояния объекта кадастрирования, их использования, разработки карт пространственного произрастания и экономической оценке природного ресурса.

На втором этапе проводится государственный учет объектов растительного мира, суть которого заключается во внесении в специальную книгу первоначальных данных, полученных на первом этапе а также всех изменений в состоянии объекта кадастра, полученных после проведения первого этапа.

На третьем этапе формируется информация об использованных объектах, которая представляет собой сведения об использовании объекта растительного мира, основанного на изъятии растения. Сбор информации основывается на кадастровом обследовании территории (проводится каждые пять лет) и учете растений (проводится ежегодно).

При сборе данной информации учитываются три вида информации:

предыдущая (собранная в ранние года информация);

основная (первичная информация). На основе этих данных происходит суммирование и занесение первичной кадастровой информации на территориальном уровне;

текущая (ежегодная информация). На основе этих данных регистрируются и заносятся в кадастровую информацию весь объем произошедших изменений после занесения первичной кадастровой информации.

Правовое обеспечение процедуры формирования фаунистической кадастровой информации представлена законами «Об охране и использовании животного мира» от 26 декабря 1997 года № 545-I, в котором государственный кадастр животного мира определялся как совокупность данных о географическом распространении, численности, характеристик среды обитания и использования животных и др. данные.

В новой редакции закона от 19 сентября 2016 года № ЗРУ-408 название кадастра изменилось на «государственный кадастр объектов животного мира», при этом само понятие не раскрывается.

Непосредственно сам процесс формирования фаунистической информации закреплён в подзаконных нормативно-правовых актах - Положение о порядке ведения государственного кадастра животного мира а также Положение о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов животного мира. Мы выявили основные критерии, по которым формируется фаунистическая информация, в ходе которой было выявлено общность процедур формирования фаунистической и флористической кадастровой информации, состоящее в единстве источников кадастрирования в форме данных государственного учета и кадастрового обследования местности а также субъектов кадастровой деятельности. Различаются лишь методы и способы сбора и обработки информации об объектах кадастров.

Что касается правового обеспечения процедуры формирования лесно-кадастровой информации, ее истоки начинаются с закона «О лесе» от 1999 года (до этого действовал Лесной кодекса Узбекской ССР). В этом законе лесно-кадастровая информация определялась как совокупность документированной информации о режимах использования лесов, их видах а также лесопользователях.

Данное понятие было коренным образом пересмотрено в законе «О лесе» в новой редакции от 2018 года, согласно которому лесно-кадастровая информация стала охватывать и информацию об экономической оценке лесов.

Непосредственно процедура формирования лесно-кадастровой информации урегулирована в Положении о порядке ведения Государственного лесного кадастра, утвержденный актом правительства от 15 ноября 2005 года №-250. Согласно этому Положению основным источником формирования лесно-кадастровой информации является лесной учет и лесной мониторинг.

На сегодняшний день лесно-кадастровая информация формируется Агенством лесного хозяйства при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан.

Таким образом, лесно-кадастровая информация включает в себя основные показатели его состояния, информацию о лесопользователях а также экономической оценке лесов.

Охраняемые природные территории являются комплексным природным объектом, состоящим из земельных, водных ресурсов, объектов флоры и фауны, имеющим отдельный правовой режим.

Основу правового обеспечения формирования кадастровой информации об охраняемых природных территориях составляют законы «Об особо охраняемых природных ресурсах» и «Об охраняемых природных территориях» а также Положение о порядке ведения государственного кадастра охраняемых природных территорий, утвержденный актом правительства №-104 от 10 марта 1998 года.

Объектом кадастровой информации об охраняемых природных территориях являются информация о государственных заповедниках, комплексных (ландшафтных) заказниках, природных парках, государственных памятниках природы, территориях сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и комплексов, охраняемых ландшафтах и территориях управления отдельными природными ресурсами. При этом в состав данной кадастровой информации, помимо общих сведений об охраняемых природных территориях, входят еще данные о земельных и водных ресурсах, животном и растительном мире. В этом случае мы наблюдаем некоторую тавтологию между этим кадастром и кадастрами объектов растительного и животного мира. В частности, Положение о порядке ведения кадастра об охраняемых природных территориях предусматривает формирование кадастровой информации в рамках семи форм.

К ним относятся форма 1. Перечень ОПТ, форма 2. Информация о земельных и водных ресурсах ОПТ, форма 3. Информация о растительном мире ОПТ, форма 4. Информация о животном мире ОПТ, форма 5. Общие сведения об ОПТ, форма 6. Общие сведения о ландшафтах и территориях для управления отдельными природными ресурсами, форма 7. Итоги деятельности по охране ОПТ. Эти формы заполняются на основе таких признаков ОПТ, как правовой статус и режим территорий, географическое положение, количественные и качественные характеристики, социальная ценность, ведомственное подчинение, сведения о природопользователях и использовании природных ресурсов на этих территориях по каждому объекту учета.

Вместе с тем, пункт 33 Положения о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов животного мира включает в себя сведения о видах животных, обитающих на охраняемых природных территориях, а пункт 33 Положения о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов растительного растения, произрастающие на охраняемых природных территориях. Налицо юридическая тавтология сведений об объектах кадастрирования, которое следует урегулировать в рамках правового обеспечения.

При формировании данной кадастровой информации участвуют и другие органы (Академия наук-3,4 формы, Министерство горно-добывающей промышленности и геологии-1 форма (пресные воды). При этом участие Палаты кадастров при формировании информации о земельных ресурсах ОПТ не закрепляется в Положении.

Следует отметить, что порядок формирования кадастровой информации об охраняемых природных территориях был регламентирован еще четверть века назад, поэтому не отвечает нынешним социально-экономическим условиям становления нового Узбекистана.

В частности, в ней до сих пор закреплена практика согласования кадастровой информации с районными и областными хокимиятами, а классификация охраняемых природных территорий не соответствуют требованиям закона «Об охраняемых природных территориях», не закреплено обеспечение информационной безопасности кадастровой информации и др.

Следующим видом кадастра, относящимся к кадастру биоразнообразия является Красная книга Узбекистана, которая представляет собой свод документированной информации о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

Основу правового обеспечения Красной книги составляет Положение о порядке подготовки, издания и ведения Красной книги Республики Узбекистан, утвержденное

Постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2018 года №-1034. Согласно этому Положению, информация об объектах Красной книги формируется на основе государственного учета, государственного мониторинга и государственного кадастра.

В части кадастра законодатель использует две научные категории: государственный кадастр видов (подвидов), занесенных в Красную книгу диких животных и дикорастущих растений а также государственный кадастр редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира. В этот вид кадастра включаются сведения по шести категориям: категория 0-«вероятно исчезнувшие», категория 1-«находящиеся под угрозой исчезновения», категория 3- «редкие», категория 4- «неопределенные по статусу», категория 5- «восстанавливаемые и восстанавливающиеся подвиды животных и растений». Как видим и здесь есть тавтология с тематическими отделами флористической и фаунистической кадастровой информации, которую следует упорядочить.

Таким образом, анализ состояния правового обеспечения кадастров биоразнообразия показывает наличие коллизий и пробелов в законодательстве, что требует своего нормативного решения.

На наш взгляд, применение Big Data технологий на современном этапе экономических реформ является необходимой мерой, учитывая темпы начавшейся цифровизации экономики и кадастровой системы в целом. Грамотное применение Big Data технологий в кадастре позволит превратить действующую строго централизованную национальную систему в “умный кадастр”, который позволит исследовать большие объемы о природных ресурсах и раскрывать новую информацию, выявлять неполную информацию об объектах кадастра и обновлять кадастровую информацию в онлайн режиме. Это в свою очередь требует глубокого научного и практического обоснования с последующей правовой регламентацией в действующем законодательстве.

Таким образом, природноресурсный кадастровый Big Data должно стать самым главным цифровым инструментом для принятия решений в таких актуальных сферах, как землеустройства и обеспечения водными ресурсами, поэтому вопрос дальнейшего совершенствования его правового обеспечения имеет важное принципиальное значение, а выявленные коллизии и пробелы законодательства требуют своей незамедлительной регламентации.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Матраева, Л. В., Башина, О. Э. (2017) Современные тренды использования технологии big data в экономических процессах в практике зарубежных и отечественных компаний // Экономика и предпринимательство. №5-1 (82-1). С. 788-791. (Matraeva, L. V. and Bashina, O. E. (2017) Sovremennyye trendy ispol'zovaniia tekhnologii big data v ekonomicheskikh protsessakh v praktike zarubezhnykh i otechestvennykh kompanii. Ekonomika i predprinimatel'stvo, no. 5-1 (82-1), pp. 788-791. (In Russ.);
2. Sinn, M. (2012) Big Data & Predictive Analytics / Otto Group // Conference Talk "Big Data Europe". Zurich. August 28. 28 p.;
3. Шавшина, С. А. (2015) Возможности использования больших данных в российском госсекторе // Экономика и предпринимательство. №9-1 (62-1). С. 321-326. (Shavshina, S. A. (2015) Vozmozhnosti ispol'zovaniia bol'shikh dannykh v rossiiskom gossektore. Ekonomika i predprinimatel'stvo, no. 9-1 (62-1), pp. 321-326.);
4. Авдеева И.Л. Анализ зарубежного опыта использования глобальных технологий «BigData» // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №6 (2016) <http://naukovedenie.ru/PDF/13EVN616.pdf>;
5. Афанасьев А. Аналитический обзор рынка Big Data / А. Афанасьев // URL: <https://habrahabr.ru/company/moex/blog/256747/>. (A. Analytical review of the market Big Data / A. Afanasiev // URL: <https://habrahabr.ru/company/moex/blog/256747/>.);

6. Закон Республики Узбекистан “О земле” <https://lex.uz/ru/docs/147447>. (The Law of the Republic of Uzbekistan “On Land”)
7. Земельный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/ru/docs/149947> (Land Code of the Republic of Uzbekistan)
8. Закон Республики Узбекистан “О государственном земельном кадастре” <https://lex.uz/ru/docs/9704> (The Law of the Republic of Uzbekistan “On the State Land Cadastre”)
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “О ведении государственного земельного кадастра в Республике Узбекистан” <https://lex.uz/ru/docs/833042> (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On maintaining the State Land Cadastre in the Republic of Uzbekistan”)
10. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “Об утверждении отдельных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу ведения государственных кадастров” от 22 июня 2021 года № 389 <https://lex.uz/ru/docs/5467210> (10. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On approval of certain normative legal acts regulating the scope of state cadastres” dated June 22, 2021 No. 389)
11. закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» <https://lex.uz/ru/docs/93202> (11. The Law of the Republic of Uzbekistan "On water and water use");
12. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “Об утверждении положения о порядке разработки и ведения государственного водного кадастра Республики Узбекистан” <https://lex.uz/ru/docs/627989> (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On approval of the Regulations on the procedure for the development and maintenance of the State Water Cadastre of the Republic of Uzbekistan”)
13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению прозрачности учета прав на недвижимое имущество, а также совершенствованию отдельных административных процедур в сфере кадастра» от 18 октября 2022 года № 610 <https://lex.uz/ru/docs/6240957> (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures to ensure transparency of accounting for real estate rights, as well as improvement of certain administrative procedures in the field of cadastre" dated October 18, 2022 No. 610)
14. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» <https://lex.uz/docs/5841077> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the development strategy of new Uzbekistan for 2022-2026")
15. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “Об утверждении положения о порядке ведения государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований Республики Узбекистан» <https://lex.uz/docs/538413> (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On approval of the regulations on the procedure for maintaining the State cadastre of deposits, manifestations of minerals and man-made formations of the Republic of Uzbekistan")
16. закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира» от 1997 года №- 543-I <https://lex.uz/docs/28070> (The Law of the Republic of Uzbekistan "On the Protection and use of flora" of 1997 No. 543-I)
17. закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира» от 2016 года № ЗРУ-409 <https://lex.uz/docs/3030360> (The Law of the Republic of Uzbekistan "On the protection and use of flora" dated 2016 No. ZRU-409)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000